

MAQOM SAN'ATINING RIVOJLANISH TARIXI VA UNDA ALLOMALARNING TUTGAN O'RNI

M.Ashurov

Andijon davlat universiteti, dotsent

G'aniev Soxibjon Baxodir o'g'li

FarDU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7977652>

Qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri bo'lgan O'rta Osiyoda yashagan xalqlar jahon fani va madaniyati xazinasiga salmoqli hissa qo'shganlar. Ular musiqa madaniyati sohasida ham juda boy qadimiy merosga ega. O'rta Osiyo xalqlarining musiqa madaniyati tarixiga doir qadimiy yozma manbalar va arxeolog olimlar tomonidan topilgan yodgorliklar buning dalili bo'lib xizmat etadi hamda bu xalqlarning qadimdan boshlab yuksak madaniyat egalari bo'lganligini tasdiqlaydi. Turli davrlardagi jarayonlar, o'zgarishlar va hukmron kuchlardagi mahalliy xalqning milliy madaniyatiga bo'lgan munosabatlar ta'sirida ko'plab qimmatli manbalar yo'qotildi. Shu sababdan O'rta Osiyo xalqlarining so'nggi ming yillik madaniyati tarixiga oid yozma manbalargina bizgacha etib kelgan.

IX asrning ikkinchi yarmida Movarounnahr va Xurosonda xalq ozodlik kurashining avj olishi, erlik xalqlarning istilochilarga qattiq qarshilik ko'rsatishi va qo'zg'olonlari natijasida arab xalifaligi hukmronligi ag'darilib, mahalliy Tohiriylar va so'ngra Somoniylar davlati barpo etildi. Bu davrda, madaniyat va san'atning rivojlanishi uchun bir qadar sharoit yaratildi. O'rta Osiyodan chiqqan qator olimlar xuddi shu davrlarda o'rta asr fani tarixida o'zlarining ilmiy asarlari bilan jahonga mashhur bo'ldilar [1, 14].

Shu sababli hozircha X-XIX asrlarda musiqa manbalaridagi mavjud ma'lumotlarni qisqacha eslatib o'tish bilan kifoyalanamiz. Musiqa risolalarining katta qismi maqomlarning nazariy asoslarini sharhlab beradi. Dastlab, O'rta Osiyo xalqlari musiqa nazariyasini asoslab bergan buyuk siymolardan biri Abu Nasr Forobiy edi.

Forobiy. Buyuk faylasuf – olim, o'rta asr Sharq musiqa nazariyasining asoschilaridan biri – Abu Nasr Muhammad Forobiy 873 yilda Sirdaryo yoqasidagi Forob shahrida tug'ilib, 950 yilda vafot etgan. U O'rta Osiyo turkiy qabilalaridan chiqqan bo'lib, dastlabki ma'lumotni o'z ona shahrida oladi. Durustgina bilim egasi bo'lgan Forobiy Bag'dod, Damashq shaharlariga, so'ngra Misrga boradi va u erlarda o'z ma'lumotini oshiradi.

“Forobiy ajoyib musiqachi va musiqa nazariyachisi ham edi. U o'z davrida mavjud hamma musiqa cholg'ularida chaldirdi. Ayniqsa kuylarni nay va tanbur cholg'ularida katta mahorat bilan ijro etardi. Ba'zi manbalarda ko'rsatilishicha, Forobiy qonun cholg'usini ixtiro etgan, o'sha davrlarda mashhur bo'lgan ud sozini takomillashtirishda juda katta ishlar olib borgan” [2, 15].

Buyuk olim falsafa, mantiq, matematika va boshqa fanlar bo'yicha teran ilmiy asarlar yaratgan zamonasining etakchi olimlaridan edi. Musiqa ilmi esa matematika fanlaridan biri hisoblanardi.

Abu Nasr Forobiy o'zining musiqaga bag'ishlagan risolalarida Sharq musiqa nazariyasini asoslab berdi. Uning musiqa asarlari “Kitabul musiqiy al-kabir” (“Musiqa doir katta kitob”), “Kalam fil-musiqa” (“Musiqa haqida so'z”), “Kitabul musiqa” (“Musiqa kitobi”), “Kitabun fi-ihsa'il-ulum” (“Fanlar tasnifiga doir kitob”)ning musiqaga bag'ishlangan qismi, “Kitabun fi – ihsa'il-iqo'” (“Musiqa ritmlari – iqo' tasnifi haqida kitob”) va boshqalardir.

Forobiyning musiqa asarlari orasida “Kitabul-musiqiy al-kabir” alohida diqqatga sazovordir. Bu kitob mashhur sharqshunos olim D’Erlanje tomonidan fransuz tiliga tarjima qilinib “Arab musiqasi” turkumida nashr etilgan [3, 15].

Asar muqaddima va uch bo‘lak kitobdan iborat.

Muqaddima qismida muallif kuy ta’rifi, musiqaning nazariy va amaliy masalalari, kuyning paydo bo‘lishi, musiqa janrlari, cholg‘ular, kuylarning ta’rifi, kuylarning ijrosi, intervallar, tovushqatorlar, konsonanslar va dissonanslar haqida fikr yuritadi.

Asar muqaddima va uch bo‘lak kitobdan iborat.

Muqaddima qismida muallif kuy ta’rifi, musiqaning nazariy va amaliy masalalari, kuyning paydo bo‘lishi, musiqa janrlari, cholg‘ular, kuylarning ta’rifi, kuylarning ijrosi, intervallar, tovushqatorlar, konsonanslar va dissonanslar haqida fikr yuritadi.

Birinchi kitobda musiqaviy akustika, nag‘ma (tovush)lar nisbati, intervallarning turlari, ularni hosil etilish qoidalari, ritmlar va boshqa masalalar sharhlab beriladi.

Ikkinchi kitobda ud, tanbur, nay, rubob kabi sozlar, ularning pardalari, torlari va diapazoni haqida gap boradi.

Uchinchi kitob kuylar va maqomlarni hosil etish, ritm, cholg‘u va vokal musiqa, kuy bezaklari va boshqa masalalarga bag‘ishlanadi.

Maqomlar masalasini yoritishda ayniqsa uchinchi kitob muhimdir.

Bu o‘rinda lad (maqom)larning tashkil etadigan qismlari tetraxord va pentaxordlarning turlari, maqomotning juda ko‘p xillari, uning sho‘balari keltiriladi.

Shuni alohida aytish kerakki, Abu Nasr Forobiy o‘zining bu o‘lmas asarida Sharqda nota yozuvining vujudga kelishida chuqur zamin hozirlab bergan edi. Binobarin, kuylarning parda asosi bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan lad (maqom) yozuv namunalarini ixtiro etdi va harfiy belgilar vositasi bilan yozib qoldirdi.

Bu o‘rinda Forobiyning o‘tmishdoshi, ulug‘ tabib va olim Abu Bakr Muhammad bin Zakariy ar-Roziy (240) 855 yilda Rayda tug‘ilgan) haqida ham eslatib o‘tish lozim. Ar-Roziy Sharq fani va madaniyati tarixida yuksak rol o‘ynagan edi. U yoshligida ud sozini chalishni mashq qilgan, ashula aytishni ham sevardi. Lekin Roziyning musiqaga doir asar yozgani to‘g‘risida ma‘lumot bo‘lmasa-da, uning turli fan sohalariga oid kitoblari orasida “San‘at haqida o‘n ikki kitob” – “Al isno ashara kitoban fis-san‘ati” [4,32-33] asari ham bo‘lgan. Bu kitoblarning biri musiqa nazariyasidan bahs etgan bo‘lishi ehtimol.

Forobiy va boshqa olimlarning ilmiy-nazariy asarlari zamonasi talabalariga ko‘ra arab tilida yozilgan bo‘lib, Sharq musiqasi nazariyasining tub masalalarini sharhlab beradi. Abu Nasr Forobiyning musiqa risolalari va kitoblari bu haqda yozilgan asarlarning eng mukammali va eng mashhurlaridan bo‘lib, o‘zidan so‘nggi davrlarda yashab ijod etgan uning izdoshlari musiqa olimlari kitoblarining yozilishida asos bo‘lib xizmat etdi. Uning shunday izdoshlaridan biri Abu Ali ibn Sino edi.

Abu Ali ibn Sino. O‘rta Osiyodan chiqqan ulug‘ olim Ibn Sino (980-1037) Buxoroga yaqin Afshona qishlog‘ida tug‘ilgan. U buyuk faylasuf, tabiatshunos, mashhur tabib, shu bilan birga ajoyib musiqa nazariyachisi ham edi. Ibn Sinoning “Kitabush-shifa” (“Shifo kitobi”), “Donishnoma” (“Bilim kitobi”), “Kitabun najat” (“Najot kitobi”) kabi asarlarining musiqaga doir qismi va “Risalatun fi-ilmil-musiqiy” (“Musiqiy ilmi haqida risola”) kabi risolalari Abu Nasr Forobiy asarlari qatorida jahon musiqa fani va madaniyati tarixida alohida o‘rin tutadi.

Ibn Sinoning bosh asarlaridan biri – “Kitabush shifa” falsafiy xarakterda bo‘lib, unda muallifning tabiiy-ilmiy qarashlari aks ettiriladi. Muallif 13 qismda zamonasidagi tabiiy fanlarni sharhlab beradi. Shu jumladan bu erda musiqaning nazariyasi ham yoritiladi. Maqomshunos olim Is‘hoq Rajabovning Maqomlar monografiyasida: “Asar 4 ta katta bo‘limdan iborat:

1. Mantiq
2. Fizika (Tabiiyot)
3. Aniq fanlar
4. Metafizika

Aniq fanlardan biri musiqadir” – deb yozilgan [5,17]. Ibn Sino bu erda musiqa nazariyasini atroflicha talqin etadi. Musiqa akustikasi, tovushlar, intervallar, jins va jam‘lar, maqomlar, ritmlar va kuylar masalasi ilmiy-nazariy jihatdan chuqur asoslab beriladi.

Uning yana bir asari “Kitabun-najat”ning musiqaga bag‘ishlangan qismi [6,14] musiqaning unsurlarini nazariy jihatdan qisqacha sharhlab beradi. Bu asarda maqomlar masalasiga kam o‘rin ajratilgan.

Ibn Sinoning tojik tilida yozilgan “Donishnoma” nomli asarida ham musiqaning ba‘zi nazariy masalalari matematikaga bag‘ishlangan qismda sharh etilgan. Uning boshqa falsafiy asari – “Kitabul-ishorat” (“Qo‘llanma kitob”) ham musiqa ilmiy nuqtai nazaridan diqqatga sazovordir. Ibn Sinoning fikricha, falsafa fanlar majmuasidir, ya‘ni butun mavjudot haqidagi fandır. U yunon olimi Aristotelning buyuk davomchisi sifatida unga ko‘r-ko‘rona ergashmay, ustozining mulohazalaridan o‘z e‘tiqodi va falsafiy tizimiga maqbul qismidagina foydalandi. Ibn Sino matematikani 4 ilmga bo‘ladi: arifmetika, geometriya, astronomiya hamda musiqa. Ibn Sinoning musiqaviy qarashlari ham yunon olimlarining yo‘lidan farq etadi. U musiqa bobida nazariyani amaliyot bilan bog‘lashga va uning vositasi bilan bu masalani umumlashtirib berishga harakat etdi. Ulug‘ olimning musiqa madaniyati sohasidagi yuksak xizmatlaridan biri ham shu edi.

Ibn Sino musiqa haqida maxsus ilmiy-nazariy asarlar yozish bilangina cheklanmadi, balki musiqaga bag‘ishlangan asarlarini meditsina kitoblarida ham aks ettirdi. Bu tasodifiy hol emas edi, albatta. Ibn Sino o‘zining meditsinaga oid o‘lmas asarlarida, musiqaning hissiy ta‘sir kuchiga katta baho bergani holda, ruhiy kasalliklarni davolashda uni yuksak qadrladi va shifo dasturi sifatida tavsiya etdi.

Ibn Sino o‘zining “Tib qonuni” [7,15] kitobida bir o‘rinda musiqaning ruhiy ta‘sir kuchiga baho berib, go‘dakning tarbiyasidagi ahamiyatini oddiygina ta‘riflaydi: “Go‘dakning organizmi chiniqishi uchun ikki narsa zarur: biri uni asta qimirlatib tebratish, ikkinchisi onaning qo‘shig‘i (allasi). Birinchisi (bolaning) tanasiga, ikkinchisi – ruhiga tegishlidir”.

Al-Xorazmiy. IX-X asr musiqa madaniyati tarixida O‘rta Osiyodan chiqqan buyuk qomuschi olim Abu Abdulloh Muhammad ibn Yusuf al-Kotib al-Xorazmiyning “Mafotihul-ulum” (“Ilmlar kaliti”)ni musiqaga bag‘ishlangan qismi ham alohida o‘rin tutadi. Xorazmiyning bu asari O‘rta Osiyo xalqlari fan va madaniyati tarixini yoritishda muhim manbalardan biridir. Xususan, bu qomusning musiqaga doir qismida o‘sha zamonlarda mavjud musiqa cholg‘ulari to‘liq tavsiflanadi va ularning har biri haqida mufassal ma‘lumot beriladi.

Umuman Sharq olimlari, dastlab musiqani ham falsafa ilmlaridan biri deb hisoblaganlar, binobarin o‘zlarinirg qomus tarzida yozilgan kitoblariga kiritganlar. Bunda ular, shubhasiz, musiqaning badiiy-yestetik kuchi va ijtimoiy-tarbiyaviy rolini hisobga olgan edilar.

Musiqi ilmi bunda matematika fanlarining biri sifatida qaralgan edi. Bunga sabab, musiqani tashkil etgan tovushlar bir-biriga nisbatan ma'lum nisbatda bo'lib, matematikadagi ba'zi qonun-qoidalar vositasi bilan tushuntirilar edi. Dastlab, intervallarni tashkil etadigan tovushlar baland-pastligi darajasi torning uzun-qisqaligi bilan o'lchangan. Bunda tor qismlari geometriya yo'li bilan aniqlanib, uning ma'lum bo'laklaridan turli intervallar chiqarib olinadi. Masalan, ikkini birga nisbati (ya'ni ochiq torning yarmidan hosil etiladigan tovush uning o'ziga nisbatan) oktava davrajasidagi intervalni tashkil etadi va matematikada 2:1 tarzida ifoda etiladi. Xuddi shu ma'noda torning 9 bo'lagining 8 bo'lagiga nisbati katta sekundani, uning 4:3 nisbati – kvartani, 3:2 nisbati – kvintani, 8:3 – undetsimani, 3:1 duodetsimani, 4:1 kvintdetsimani tashkil etadi. Intervallarning turlari juda ko'p bo'lib, ularning tashkil etgan tovushlar nisbati matematika qoidalari asosida tushuntirilar edi. Hatto jins, jam' va maqomlarni tashkil etgan ayrim tovush (pog'ona)larning o'zaro nisbatlari raqamlar vositasi bilan tushuntirilar edi. Shu sababli ham arifmetika, geometriya, astronomiya qatori musiqi ilmi ham matematika fanlaridan biri hisoblanardi.

References:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. –T.: Ma'naviyat. 2008. –B. 14
2. I.Rajabov. Maqomlar. San'at nashriyoti. Toshkent 2006 yil. 15-bet.
3. I.Rajabov. Maqomlar. San'at nashriyoti. Toshkent 2006 yil. 15-bet.
4. Q.Ro'zimatxoda, A.Qambarov. Milliy musiqi – ma'naviy kamolot. Guliston jurnali. 1996. № 2. B. 32-33
5. I.Rajabov. Maqomlar. San'at nashriyoti. Toshkent 2006 yil. 17-bet.
6. I.Rajabov. Maqomlar. San'at nashriyoti. Toshkent 2006 yil. 14-bet.
7. I.Rajabov. Maqomlar. San'at nashriyoti. Toshkent 2006 yil. 15-bet.